

“CARCOMIDO PELAS BEIRADAS”: intervenções à Sede Social do América Futebol Clube ao longo de cinco décadas

Maria Heloísa Alves de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
mhalves.arq@gmail.com

Resumo: O trabalho a seguir analisa o edifício da Sede Social do América Futebol Clube diante das sucessivas mutilações por ele sofridas ao longo de suas cinco décadas de existência.

Projetada pelo arquiteto luso-pernambucano Delfim Amorim, e inaugurada em 1966, é considerada uma das mais importantes obras de arquitetura moderna do estado do Rio Grande do Norte em qualidade projetual e construtiva. Porém, nos últimos anos vem passando por sucessivas intervenções que tem colocado em risco a integridade física de uma obra que de há muito se defende pela inclusão como patrimônio cultural modernista.

O edifício que por muitos anos foi marco arquitetônico dos primeiros bairros projetados da cidade, Tirol e Petrópolis, a antiga Cidade Nova, reúne com maestria preceitos modernistas e pelo menos por duas décadas foi “o templo maior da vida ‘socialite’ da cidade” (Trigueiro e Feijó, 2012). Porém, hoje vem sendo “carcomido pelas beiradas”– através de intervenções que vem ocupando todo o seu entorno (Oliveira, 2015).

Dentre os acréscimos ao edifício, e subtrações ao terreno, nos anos 2000, teve um centro comercial e edifício residencial construídos em partes vendidas do terreno original e mais recentemente (2014) foi espaço para a realização do evento Casa Cor 2014, onde sofreu sérias intervenções, desde uma proposta de modificação da fachada aos cobogós entaipados. Além disso, devido a grave pressão do setor imobiliário no local, o terreno posterior ao edifício antes destinado à área das piscinas e quadra, está prestes a receber duas torres comerciais de 27 andares, o que ocasionou na demolição dos equipamentos que ainda restavam.

Por isso, diante de sua importância e revoltante cenário de descaso, atenta-se à necessidade de ao menos registrar as sucessivas intervenções, no intuito de refletir sobre destruições de arquiteturas tão jovens, mas inexoravelmente ligadas à identidade nacional (Amorim, 2007).

Palavras-chave: Sede Social do América Futebol Clube, Patrimônio modernista, Degradação do patrimônio modernista.

INTRODUÇÃO

O trabalho a seguir analisa o edifício da Sede Social do América Futebol Clube diante das sucessivas mutilações por ele sofridas ao longo de suas cinco décadas de existência, e trata-se de uma ramificação do trabalho final de graduação que desenvolveu uma proposta de requalificação para o edifício (Oliveira, 2015).

Projetado pelo arquiteto luso-pernambucano Delfim Amorim, e inaugurado em 1966, é considerado uma das mais importantes obras de arquitetura moderna do estado do Rio Grande do Norte em qualidade projetual e construtiva. Porém, nos últimos anos vem passando por sucessivas intervenções que tem colocado em risco a integridade física de uma obra que de há muito se defende pela inclusão como patrimônio cultural modernista.

O edifício que por muitos anos foi marco arquitetônico dos primeiros bairros projetados da cidade, Tirol e Petrópolis, a antiga Cidade Nova, reúne com maestria preceitos modernistas e pelo menos por duas décadas foi “o templo maior da vida ‘socialite’ da cidade” (Trigueiro e Feijó, 2012). Porém, hoje vem sendo “carcomido pelas beiradas”– através de intervenções que vem ocupando todo o seu entorno (Oliveira, 2015).

Assim como outras edificações modernistas produzidas em Natal, a Sede Social do América mesmo diante de valores estéticos e históricos indiscutíveis, ainda não foi reconhecida como patrimônio cultural por parte da sociedade, talvez por se tratar de uma arquitetura recente, quando se nota uma preferência pela proteção de edifícios em preferência do “valor da antiguidade” (Sanches, 2011).

Diante deste cenário de sucessivas mutilações ao edifício, o artigo apresenta as intervenções sofridas ao longo de suas cinco décadas de existência e discute acerca da preservação do patrimônio diante da necessidade de adequação de arquiteturas de reconhecido valor às novas necessidades.

DE ILUSTRE AUTORIA

A Sede do Clube se insere no momento de amadurecimento da arquitetura moderna em Natal, com influência da arquitetura funcional e racionalista. Como descreve Melo (2004), a arquitetura moderna de Natal teve três momentos: a década de 50 assiste ao momento de disseminação das ideias modernistas na cidade; em 1960, se dá o momento de consolidação do ideário modernista e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva; e na década 70 se observa a perda do “entusiasmo moderno”, acompanhado da chegada de outras tendências como por exemplo o “brutalismo paulista”.

A construção da Sede do Clube se insere nesta segunda fase, de amadurecimento dessa produção em Natal, e pode ser entendida como representante da vontade artística do momento, além de trazer inovações técnicas e formais se tornando testemunha do período de modernização da cidade, e da prática arquitetônica que acompanhava esse processo.

Além disso, também se atribui valor ao edifício devido à autoria do projeto, do arquiteto Delfim Amorim, um dos principais nomes da geração de arquitetos que produziam no momento. Devido a Natal até a década de 70 ainda não possuir uma escola de arquitetura e formar seus próprios profissionais, acabou por receber muita influência de outros estados, inclusive de Pernambuco, estado que se apropriava do linguajar modernista desde os anos 1920 (Melo, 2004). Desse modo, Natal tanto importava profissionais para atuar na cidade, como os arquitetos Valdecy Fernandes, Antônio Didier e Renato Torres, responsáveis pelo projeto do Hotel Internacional Reis Magos, como também exportava estudantes para lá obterem formação, como foram o caso de Ubirajara Galvão e Marconi Grevi.

Nesse sentido, em 1959, Heriberto Bezerra, presidente do América Futebol Clube, em viagem a Recife contrata Delfim Amorim para projetar a nova sede. Um mês após o primeiro contato, o projeto está concluído, inclusive com uma festa para apresentação da maquete (LIMA, 2000) (figura 01).

Figura 1: Maquete apresentada por Delfim Amorim em 1959. Fonte: Oliveira (2015).

O arquiteto Delfim Fernandes Amorim, que nasceu em Portugal e emigrou para o Recife em 1951, foi um dos principais mentores de toda uma geração formada na escola pernambucana. Tornou-se assistente de Acácio Gil Borsoi no curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes entre 1953 e 1956, e lecionou até sua morte em 1972. Deste modo o arquiteto foi formador dos profissionais que atuavam na região no momento, onde ele pôde conciliar os ensinamentos de Lucio Costa, herança da sua formação portuguesa, à liberdade formal da arquitetura brasileira e o contato com os arquitetos locais (Naslavisky, 2012).

Seus primeiros trabalhos produzidos em Recife na década de 50 reproduzem volumes racionalistas, de herança corbusierana. Porém, como o passar dos anos, com o maior contato com a terra, e o convívio com Acácio Gil Borsoi, como narra Naslavisky (2012), seus projetos vão se “abrasileirando”, sendo identificada uma nova fase na carreira de Amorim, diferenciando-se do rigor cartesiano presente na primeira fase da carreira.

Neste sentido, a Sede Social do América Futebol Clube é um exemplar do amadurecimento de sua produção onde o arquiteto mescla volumes racionalistas a elementos locais, como a utilização de cobogós. O edifício se inscreve como um importante exemplar da arquitetura moderna em Natal, que embora tenha um acervo reduzido, apresenta-se de forma expressiva, pela qualidade de suas propostas (PAULA et al., 2008).

PATRIMÔNIO EM RISCO

A produção modernista natalense embora destaque-se por sua qualidade projetual, técnica e construtiva, vem desde os anos 1980 passando por um processo de dilapidação através de intervenções que desrespeitam desde as características desse patrimônio, até a demolição desses exemplares – corriqueiramente substituídos por torres residenciais ou comerciais.

A ignorância da população em relação aos valores da arquitetura moderna é hoje um caminho aberto para a descaracterização de seus exemplares remanescentes. A descaracterização desse patrimônio vem suscitando debates no meio arquitetônico e chamando a atenção dos órgãos de preservação para a necessidade de sua salvaguarda.

Neste sentido, diante da urgência de documentar esse patrimônio que destaca-se por sua qualidade, mas que hoje encontra-se ameaçado de desaparecer sem deixar vestígios, desde os anos 1990 estudos vem sendo desenvolvidos almejando senão evitar o desaparecimento dos exemplares ainda existentes, mas pelo menos ampliar o entendimento de um cenário urbano e de um modo de vida que se foram, e que nem sempre vem sido substituídos com vantagem (Trigueiro, Marinho, Alves e

Pinheiro, 2014). São estudos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa da UFRN, como o MUa (Morfologia e Usos da Arquitetura) que compilam trabalhos acadêmicos e disciplinares que abordam o acervo modernista edificado da cidade, e apresentam o cenário de dilapidação dessa arquitetura através de publicações (TRIGUEIRO, ELALI, VELOSO, 2007; SILVA e TRIGUEIRO, 2003; TRIGUEIRO, 1999;

A SEDE SOCIAL DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE: PROJETO ORIGINAL

O projeto executado (figura 02), inaugurado em 1966, e localizado entre as Avenidas Rodrigues Alves e Campos Sales, e Ruas Ceará Mirim e Maxaranguape, como narra Paula et al (2008), é composto por dois edifícios, um de maior porte em forma de paralelepípedo (1), onde funcionava o setor administrativo e social, e outro de pequeno porte em forma elíptica (2), no qual funciona a área de serviço. Além disso, há um prédio com formas arredondadas (3) e uma área de lazer na parte posterior do terreno composta por duas quadras esportivas, arquibancada, três piscinas, bar e vestiário. A edificação principal, com maior predominância no terreno, desenvolve-se em dois pavimentos com um eixo longitudinal no sentido nordeste-sudeste e tem sua horizontalidade favorecida pela grande dimensão do terreno.

Figura 2: Sede Social do América Futebol Clube nos anos 1960. (1) Volume principal; (2) Volume de serviço; (3) Área de lazer. Fonte: OLIVEIRA (2015).

O volume principal está suspenso do solo por sua fundação robusta e sua circulação externa é formada por um balanço, que “em conjunto com a parede lateral da marquise superior, formam uma espécie de moldura estrutural (Paula et al, 2008). Em sua fachada frontal, o edifício é recuado, onde se localiza o jardim e o acesso principal, protegido por grades e um portão de ferro.

A fachada principal do edifício (figura 3) é composta por esquadrias de alumínio do piso ao teto com janelas de vidro, que se fixam na estrutura através dos pilotis e são distribuídas ao longo da fachada, formando um efeito bastante utilizado pelo movimento moderno – os panos de vidro – que são interrompidos apenas pelo acesso principal e pelo setor administrativo. O uso de grandes aberturas evidencia a separação entre a vedação e a estrutura. Uma laje inclinada em concreto armado suportada por vigas inclinadas forma a cobertura, que avança em determinados lugares e é interrompida formando “pérgolas” (PAULA et al., 2008).

Figura 3: Esquadrias de alumínio e vidro. Fonte: LIMA (2000).

A fachada lateral norte é cega, e na fachada oeste, Amorim fez uso no lado esquerdo, de uma parede de cobogós para diminuir a incidência solar direita, e no lado direito a edificação é recuada protegida por um peitoril. O emprego de elementos de proteção solar e o uso de pé-direito elevado e de grandes aberturas que facilitam a circulação do ar, evidenciam a preocupação do arquiteto com as questões de conforto ambiental. O revestimento das paredes é em sua maioria reboco e cerâmica (PAULA et al., 2008).

O aspecto de funcionalidade bastante enfatizado na produção de arquitetura moderna é observado na setorização das funções da edificação (figura 4), uma vez que em cada bloco do conjunto há zonas de atividades distintas. A distribuição dos ambientes e do sistema estrutural obedece a uma modulação pré-determinada adequando-se aos preceitos da racionalidade, o que, aliada ao uso do concreto armado, favorece a criação de grandes vãos livres destinados a atividades sociais (PAULA et al., 2008). No interior da edificação são encontrados alguns elementos que caracterizam a produção modernista, como a escada helicoidal com parede de cobogós ao fundo, e o painel de autoria de Newton Navarro, localizado no salão de festas, através da ideia de integração das artes, preceito disseminado pelo movimento moderno.

Figura 4: Plantas do projeto original de Delfim Amorim. Fonte: Oliveira (2015).

RECONHECIMENTO

Além de seu valor técnico e construtivo, a sede do clube remete a uma época de importantes mudanças na sociedade natalense, como também do amadurecimento da arquitetura moderna na cidade, em sintonia com o que acontecia no Brasil. Como descreve Melo (2004) foi na década de 60 que Natal assistiu ao momento de consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva moderna, e também se observou nesse período uma produção de edifícios voltados ao uso coletivo, como os clubes sociais.

Junto com o Clube do América, também foram construídos o Clube da ASSEN (Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército em Natal) em 1963, projeto do arquiteto Raimundo Costa Gomes e engenheiro Wilson Miranda, e o Clube da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) também inaugurado em 1966 e projeto do arquiteto Moacyr Gomes, que até os dias atuais permanece em uso.

O Clube do América é remanescente de um passado próximo, de um período em que relevantes mudanças ocorriam na cidade e na sociedade local. Para Natal, o Clube é referência do processo de expansão urbana do século XX, pois foi implantado no que foi a antiga Cidade Nova – primeiro bairro projetado da cidade, compreendido atualmente nos bairros de Tirol e Petrópolis, e logo se tornou marco do bairro do Tirol. O clube é significativo diante da produção moderna da cidade, e também se configura como um registro da memória coletiva, pois como apontam Moura Filha e Azevedo (2012) os clubes relatam um tempo em que a elite social buscava congregar-se em torno destas instituições de lazer, desejando incorporar-se a um novo modo de vida e exibir um “status social”. Citado por diversos autores devido à sua significância, o clube se destaca como um representante da arquitetura moderna natalense e também brasileira do período. Segundo Trigueiro, Cappi e Nascimento (2010), a qualidade do edifício deve-se também, pois obedece com rigor os preceitos modernistas:

O América foi por pelo menos duas décadas o templo maior da vida socialite do estado. Construído para substituir a acanhada sede social do clube e em resposta à moderníssima sede do time rival – o ABC (...) – obedece com rigor aos preceitos modernistas, desde a relação lote-edifício-rua, aos materiais de acabamento, passando, com louvor, pelos “mandamentos” da volumetria precisa, linhas horizontais, planta livre, estrutura manifesta, fachada independente, condicionantes climáticos. (, p. 12)

Figura 5: **Festas na Sede Social do América Futebol Clube.** Fonte: Vários autores, 2010.

Como afirmam as autoras, a edificação obedece com rigor aos preceitos modernos, pois Delfim Amorim aplicou com maestria recursos que garantiam o melhor desempenho de conforto ambiental, como também concebeu uma volumetria leve,

caráter marcante da edificação. O volume principal foi inserido de maneira “semi-pousada” no solo, a estrutura independente e o conjunto de esquadrias que empregam venezianas metálicas associadas à panos de vidro são alguns dos elementos que conferem essa leveza. A utilização do concreto armado em telhados planos e horizontais e em elementos estruturais, o programa do edifício reduzido a apenas um bloco, utilização da planta livre e elementos vazados (cobogós) são elementos também que conferem ao edifício características do movimento moderno. Dessa forma, esse conjunto de atributos assegura a edificação como um genuíno exemplar da arquitetura moderna brasileira. Segundo Oliveira (2012) O edifício se insere no contexto da fase de domínio do léxico formal e “segue como uma das mais importantes obras de arquitetura moderna no estado em qualidade projetual e construtiva” (TRIGUEIRO, 2012).

A SEDE SOCIAL AO LONGO DE CINCO DÉCADAS

A ignorância da população em relação aos valores da arquitetura moderna é hoje um caminho aberto para a descaracterização de seus exemplares remanescentes. A descaracterização desse patrimônio vem suscitando debates no meio arquitetônico e chamando a atenção dos órgãos de preservação para a necessidade de sua salvaguarda.

Mesmo diante de sua significância, junto com os anos, o fenômeno natural das transformações se revelou. Projetado para desempenhar a função de Clube Social, esta caiu em desuso, e medidas passaram a ser tomadas para que o prédio se adequasse às novas necessidades.

Ainda com o uso de clube, segundo Lima (2000), em 1980 a Sede passa por sua primeira reforma, que contemplou modificações nas áreas internas do clube¹, como também relacionadas à troca de materiais (figura 6), como a troca da cerâmica por granilite, além da remodelação da parede de cobogós da fachada poosterior, que inicialmente era toda composta por cobogós, e teve parte removidas para se construir uma espécie de guarda-corpo. No mesmo período, a marquise de entrada, inexistente nos dias atuais, passou a ser de plástico e alumínio – embora haja indícios que tenha sido projetada para ser de concreto, nunca foi executada dessa maneira.

Figura 6: Primeiras reformas sofridas pelo edifício. Fonte: LIMA (2000).

Em reforma sofrida em 1994, segundo Paula et al (2008), em consequência da desativação do antigo bar, já indicando o desaparecimento do uso exclusivo do edifício como clube social, houve a construção de um salão para funcionamento de um salão V.I.P. que logo ganhou uso de restaurante. Para ampliação da área do restaurante, o pergolado que existia no pavimento superior foi coberto, tendo sua função de ventilação descartada.

Ainda na reforma de 1994, o edifício sofreu a intervenção mais abrupta até então: a construção de uma rampa coberta por metal e vidro (figura 7) que realiza o

¹ Eliminação da pista de dança e dos camarins, além da relocação do palco (LIMA, 2000).

acesso pela rua Ceará Mirim ao restaurante inserido no pavimento superior do edifício, hoje funcionando um salão de festas.

Figura 7: Rampa de metal e vidro. Fonte: Lima (2000)

Foi nos anos 2000 que a sede social teve seu uso original completamente comprometido. Tendo em funcionamento apenas o salão de festas com acesso pela Rua Ceará Mirim, a administração vendeu parte do lote para a construção de um centro comercial e de uma academia de ginástica em 2006 (Figura 8). Em 2007 houve a posterior anexação de um edifício residencial, que possui 29 andares, com acesso voltado a Rua Maxaranguape, local onde primeiro foi a Sede do Clube, em 1944.

Figura 8: Espaço América, Residencial América e a Sede Social do A.F.C. Fonte: Google Maps (2016)

As intervenções realizadas causaram alterações no conjunto edificado projetado por Amorim, pois modificaram a relação volumétrica entre o edifício e o entorno, atributo significativo da edificação. Com a construção do centro comercial adjacente, o volume principal que inicialmente tinha a condição de estar solto no lote perdeu esta característica, comprometendo a relação volumétrica do edifício com o entorno. Porém, nesta altura, mesmo diante de todas intervenções, os atributos característicos do movimento moderno que o edifício carregava ainda não foram totalmente apagados, pois a fachada e estrutura ainda permaneciam-se inalteradas.

Figura 9: Adições no lote do Clube ao longo dos anos. Fonte: OLIVEIRA (2015)

Figura 10: Estudo volumétrico das transformações ocorridas no lote ao longo dos anos. Fonte: Oliveira (2015)

Foi em julho de 2014, que novos projetos de intervenção foram apresentados para a Sede Social do América Futebol Clube pelo evento Casa Cor Rio Grande do Norte. Nesta altura o edifício apresentava apenas parte do pavimento térreo ocupado, pela administração do clube, e o pavimento superior pelo Salão de festas já citado. O grande salão de pé direito duplo antes destinado aos usos de clube social permanecia desocupado. Neste momento, o evento apresentou diante da imprensa a notícia de que iria realizar-se no edifício da Sede naquele ano:

“CASA COR Rio Grande do Norte escolheu um **local histórico** e com muito estilo para apresentar a mostra 2014 aos potiguares. Localizada na Av. Rodrigues Alves, em um dos bairros mais nobres da capital potiguar, a sede social do América Futebol Clube é um lugar guardado na memória e no coração dos Natalenses.(...) **O traçado leve e elegante, criado pelo arquiteto Delfim Amorim**, português radicado em Recife, soube adaptar com maestria o ideário modernista ao clima e as especificidades locais para construção da sede social do América Futebol Clube, tornando-a um **patrimônio** que até hoje **se destaca na paisagem urbana da cidade e do Brasil**. (...)Durante muitos anos, chamado carinhosamente por a Babilônia Rubra, o Clube volta agora renovado. A CASA COR Rio Grande do Norte, como numa viagem no tempo, transforma a sede do América

em um espaço onde a arquitetura, a decoração e o paisagismo atrairão novamente a atenção dos potiguares e de visitantes de todos os lugares.” (CASA COR, 2014, grifo nosso).

Embora o discurso cite a importância histórica do edifício, destaque a autoria do projeto por Delfim Amorim e ainda afirmem o edifício como “patrimônio que até hoje se destaca na paisagem urbana da cidade e do Brasil”, a Casa Cor RN 2014 apresentou à imprensa uma proposta de “renovação” que desrespeita elementos fundamentais do edifício, comprometendo a autenticidade de materiais, de formas, ideias e da construção.

O projeto de reforma (figura 11) apresentado sugeria a remoção do quadro de esquadrias de todo o térreo quanto da área do salão principal de pavimento duplo, alterando de modo severo a relação de cheios e vazios característica da fachada original. Esta intervenção colocaria em risco a completude e o caráter intacto da edificação, comprometendo assim sua integridade.

Figura 11: Projeto de reforma apresentado pela Casa Cor 2014. Fonte: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-a-babila-niaa-revisitada/292871>. Acesso em 03.05.2015.

Diante da proposta apresentada, o Departamento de Arquitetura da UFRN (Vieira et al, 2014) emitiu uma nota técnica repudiando a proposta apresentada. No parecer foram destacados alguns elementos que conferem valor patrimonial ao edifício:

- (1) A condição de edifício solto do terreno em que está implantado através do balanço utilizado;
- (2) O painel de esquadrias em alumínio e vidro da fachada principal;
- (3) A espacialidade interna, especialmente do seu salão de eventos e respectivo mezanino bem como da sua escada monumental;
- (4) O painel de cobogós da fachada posterior;
- (5) O painel artístico, de autoria de Newton Navarro, que está localizado na parte interna da área de eventos;
- (6) A relação entre a horizontalidade destacada na porção esquerda da fachada principal em contraponto a verticalidade que caracteriza a sua porção direita.” (VIEIRA et al., 2014)

O projeto apresentado pelo evento Casa Cor RN 2014 desrespeitava elementos primordiais que caracterizava o edifício como um exemplar modernista, e devido à pressão exercida pelo departamento de arquitetura da UFRN à organização do evento, mas também à diretoria do clube, não foi esse o projeto executado pela

equipe apresentado em 16 de outubro de 2014, dia de abertura do evento. Em vez disso, a fachada manteve-se como projeto de Delfim Amorim, porém teve suas esquadrias de alumínio modificadas (figura 12) por um novo perfil de PVC, notavelmente de qualidade inferior às originais, pois ao término do evento já foram identificados danos nas peças, o que confirma a vulnerabilidade do material escolhido.

Figura 12: Novo quadro de esquadrias substituídas pela Casa Cor 2014. Fonte: Oliveira (2015)

Durante a amostra, foi observado que na área interna do edifício devido a cada ambiente possuir seus próprios materiais (pisos e revestimentos), não havia nenhum material original do edifício à mostra.

A escada helicoidal (figura 13) original do projeto de Delfim Amorim teve corrimão e piso mantidos, porém teve a parede de cobogós adjacente entaipado, numa justificativa de inserir um sistema de ar-condicionado – que poderia ter sido feito com painéis removíveis sem comprometer a integridade do edifício. A remoção desses elementos modificou o jogo de sombras antes presente na escada helicoidal, o que comprometeu por definitivo a integridade desses elementos.

Figura 13: Escada original, escada na Casa Cor 2014, e Cobogós entaipados. Fonte: Oliveira (2015)

Os resquícios da realização do evento ainda são muito evidentes, pois muitas medidas tomadas são irreversíveis. Destaca-se a substituição do piso do vão central (figura 14), onde o granilite foi trocado por porcelanato, mas com a ressalva de que essa troca foi realizada apenas nas áreas utilizadas pela Casa Cor, ou seja, apenas parte do salão central havia sido reformada.

Outra modificação se refere ao mezanino (figura 15), que de acordo com o projeto original era direcionado ao uso de camarotes, a para realização do evento teve seu guarda-corpo e fechado e foi dividido em ambientes por divisórias, impedindo de maneira permanente o sistema de ventilação central antes existente no ambiente. O piso do mezanino por sua vez ainda mantém-se com as cerâmicas instaladas na década de 60. Além disso, toda fachada posterior da edificação foi fechada (figura 14), seja pelos cobogós que foram entaipados, ou do fechamento das áreas abertas por tijolos. Dentre as intervenções realizadas pelo evento, acredita-se que esta tenha sido uma das mais severas, pois comprometeu a autenticidade da obra quando se desrespeitou as decisões projetuais de Amorim que primavam pelo conforto ambiental do edifício através do princípio da ventilação cruzada.

Figura 14: Piso Modificado e cobogós entaipados após a realização do evento Casa Cor 2014.

Fonte: Oliveira (2015)

Figura 15: Fotos do salão antes (2012) e depois do evento (2015). Fonte: Oliveira (2015)

Durante a realização do evento foi construído um restaurante que segundo os organizadores deveria permanecer após o término do evento, além de um pequeno museu do Clube do América que também permaneceria em uso após o término da Casa Cor. Porém, após o término do evento observou-se que o edifício ficou em obras aparentemente por quase um ano até que fosse reocupado pela administração novamente (que instalou-se em outro edifício desde a realização do evento até o fim das obras).

Além das intervenções sofridas ao edifício e ao terreno ao longo dos anos, um novo projeto está a caminho comprometendo de uma vez por todas a relação do edifício com entorno. Trata-se da construção de duas torres (figura 16) de 27 andares (uma comercial, outra residencial – estas com unidades à venda a partir de

R\$1.200.000,00) no terreno posterior ao edifício, antes ocupado pelas quadras e piscinas.

Figura 16: Imagens publicitárias dos empreendimentos que serão construídos no lote posterior à edificação. Fonte: Oliveira (2015)

A construção dessas torres comprometerá por completo a característica do edifício solto em relação ao lote, um dos principais elementos do edifício herdado do movimento moderno. O que se observa é o que o edifício vindo sendo “carcomido pelas beiradas” ao longo de sua existência Oliveira (2015), e a construção dessas duas torres consolida esse cenário de dilapidações sofrido pelo edifício ao longo de suas cinco décadas de existência.

Figura 17: Simulação da situação do lote com a construção das duas torres previstas. Fonte: Oliveira (2015)

CONCLUSÃO

Esse cenário de dilapidações revela a situação de vulnerabilidade da arquitetura moderna tanto por parte da população, como também por parte dos profissionais de arquitetura, pois observou-se que num evento voltado para os profissionais da área, o edifício passou por severas dilapidações e não houveram manifestações públicas além do documento emitido pelo departamento de arquitetura da UFRN antes da realização do evento.

Sabe-se que devido ao surgimento de outras arquiteturas que repetem de forma superficial os princípios modernos, o que está havendo é a substituição da arquitetura moderna (BIERRENBACH, 2012). Isto demonstra a necessidade dos órgãos responsáveis reconhecerem esta arquitetura negligenciada, pois em geral o “valor de ancianidade” ainda prevalece como propriedade necessária à proteção

patrimonial (AMORIM, 2007). Essa prática leva os órgãos a concentrarem seus trabalhos em arquiteturas mais antigas, impregnando a atuação dos profissionais da área, colaborando na perda de um patrimônio tão jovem, herança do século XX.

Além disso, é pertinente discutir que embora os clubes sociais venham caindo em desuso, ainda não perderam o valor simbólico para a sociedade – ou almeja-se que não. Pois, como edifícios, são capazes de abarcar os usos que lhes foram originalmente destinados, pois o uso do lazer e do esporte ainda continuam fazendo parte da realidade atual, como demonstra o clube da AABB Natal-RN em pleno uso até os dias atuais.

Com isso, podemos afirmar que embora o clube do América já não mais exerça suas funções originais, ainda estaria apto a receber novos usos relacionados à atividade de lazer, que deveriam ser adaptados à estrutura atual de modo a preservar e respeitar os elementos de valor patrimonial presentes em sua arquitetura.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz. **Obitório arquitetônico**: Pernambuco modernista. Recife: Luiz Amorim, 2007.

BIERRENBACH, A. C. S. **Notas sobre as possibilidades de compreensão e preservação da arquitetura na contemporaneidade**. In: ENANPARQ, 2012, Natal. Anais do II ENANPARQ. Natal: ANAPARQ, 2012. v. 1. p. 1-12.

CASA COR. Localização CASA COR Rio Grande do Norte 2014. Disponível em: <<http://www.casacor.com.br/acontece/casacorriograndedonorte/localizacao-casa-cor-rio-grande-do-norte-2014>>. Acesso em: 24 set. 2014.

LIMA, Glênio L. F. **América**: Uma vitrine de Natal. Trabalho discipular de História e Teoria da Arquitetura 02. Natal: UFRN, 2000.

MELO, Alexandra C. Seabra. **Yes, nós temos arquitetura moderna!** Reconstituição e Análise da Arquitetura Residencial Moderna em Natal nas décadas de 50 e 60. Dissertação de Mestrado. Natal: PPGAU. UFRN, 2004

MOURA FILHA, Maria Berthilde ; AZEVEDO, M. H. . **Decrépitos espaços de fantasias a memória dos clubes sociais da cidade de João Pessoa**. In: TINEM, Nelci; AMORIM, Luiz. (Org.). Das Ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil. 1ªed.João Pessoa: PPGAU / UFPB, 2012, v. , p. 269-286.

NASLAVSKY, G. . **Arquitetura Moderna no Recife**, 1949-1972. 1a. ed. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2012. v. 01. 150p .

OLIVEIRA, Alana. **Memória moderna da minha cidade Natal**. Trabalho Final de Graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo. Natal: UFRN: DARQ (em desenvolvimento), 2012.

PAULA, Andrea R. de; VIEIRA, Daniela H. M; DUARTE, Juliana de Souza; SANTOS, Monique Freire. **Conservação da sede social do clube do América**. Trabalho disciplinar de História e Teoria da Arquitetura 03. Natal: UFRN, 2008.

SANCHES, P. . **Caracterização e Origens do Culto Moderno dos Monumentos**. Pelotas: Programa de Pós-Graduação em Memória e Patrimônio, 2011AUGÉ, M. Por uma antropologia da mobilidade. Maceió: EdUFAL, 2007.

SILVA, Edmilza Borges da ; TRIGUEIRO, E. B. F. . **Conhecer para proteger**: monitoramento da arquitetura moderna natalense. In: 55 Reunião Anual da SBPC, 2003, Recife, PE. Anais da 55 Reunião Anual da SBPC, Recife, julho/2003, 2003.

TRIGUEIRO, E. B. F. ; CAPPI, Fernanda ; NASCIMENTO, Maíra . **Modernismo potiguar: vida, reprodução e quase morte**. In: 3 DOCOMOMO Norte-Nordeste: MORTE E VIDA SEVERINAS: Das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil, 2010, João Pessoa. Anais do 3º DOCOMOMO NNE, 2010. p. 1-26.

TRIGUEIRO, E. B. F. ; MEDEIROS, Valério Augusto Soares de . **Of dwellings and streets that connect**. In: Internatinal Seminar on Urban Form, 2007, Ouro Preto. Internatinal Seminar on Urban Form - ISUF 2007, 2007.

TRIGUEIRO, E. FEIJÓ, P. **Arquitetura em cidades 'sempre novas': breve mostra de arquitetura moderna pelas ruas de Natal**". 4º DOCOMOMO NNE, Natal: UFRN, 2012.

TRIGUEIRO, E. B. F.; ELALI, Gleice Azambuja ; VELOSO, Maisa Fernandes Dutra . **Urbanismo modernizador, consolidação modernista, reuso pós-moderno: a dinâmica de transformação urbana em Natal e a dilapidação de seu acervo arquitetônico**. In: 7º seminário do co mo mo brasil: O MODERNO JÁ PASSADO / O PASSADO NO MODERNO, 2007, Porto Alegre. Anais do 7º seminário do co mo mo brasil: O MODERNO JÁ PASSADO / O PASSADO NO MODERNO. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2007. v. 1. p. 1-15.

TRIGUEIRO, E. B. F.. **Conhecendo a arquitetura moderna potiguar: um esforço conjunto**. In: Do.co.mo.mo_Brasil: A Permanência do Moderno, 1999, São Paulo. Caderno de Resumos do.co.mo.mo_A Permanência do Moderno. São Paulo: IV Bienal Internacional de Arquitetura, 1999. v. I. p. 12-12.

VIEIRA, Natália Miranda. DANTAS, George Alexandre Ferreira. NASCIMENTO, José Clewton. ARAÚJO, Bianca Carla Dantas. **Nota técnica preliminar sobre a reforma da sede do América Futebol Clube**. Departamento de Arquitetura, UFRN, 2014.